

RACCONTI DI FRATERNITÀ LE RISORSE SPIRITUALI DELLA FRATERNITÀ

Rav Riccardo Shemuel Di Segni*

Vorrei iniziare ringraziando l'amico vescovo Ambrogio Spreafico e i responsabili di questo prestigioso Istituto per l'invito e l'onore di essere qui. Anche questo, forse è uno dei «segni dei tempi». Solo qualche decennio fa, infatti, sarebbe stato impensabile che un rabbino fosse ammesso a parlare in un luogo del genere, tanto più in una cerimonia di prolusione per l'inizio di un anno accademico. Viviamo quindi nuovi tempi e in mezzo a quel tanto di cattivo che vediamo, cerchiamo di goderci anche il buono.

Il titolo di questo mio intervento nasce da un suggerimento del vescovo Spreafico e sottolinea il legame tra i concetti della fraternità e della diversità. Un detto rabbinico, antico di circa venti secoli, invita a considerare la differenza tra le capacità – *middàh*, la parola usata, si potrebbe tradurre alla lettera «misura» – di chi è fatto di carne e sangue – cioè degli esseri umani – a confronto con quella del Signore benedetto¹. Quando infatti un essere umano usa un timbro, di quelli che si usavano una volta per sigillare con la ceralacca, tutte le timbrature saranno uguali. Il Signore benedetto, invece, quando ha usato il suo timbro per creare l'essere umano, ha ottenuto per ogni timbratura un risultato differente. Nessun essere umano è identico all'altro. Da un'origine uguale siamo tutti differenti: fa parte delle meraviglie della creazione.

Dobbiamo quindi misurarci su questo aspetto della realtà: anche dove ci fosse uniformità di idee tra un gruppo di persone, la diversità è la caratteristica dell'essere umano e del creato. Se vogliamo avere un minimo di socialità tra noi stessi e la natura, non possiamo fare altro che misurarci con questa diversità che evidentemente è la ricchezza del creato in tutte le sue manifestazioni. La diversità è il segno della potenza divina rispetto alla ridotta potenza umana.

* Dal 2001 rabbino capo della Comunità ebraica di Roma. Il testo è la trascrizione, rivista dall'autore, della *Prolusione* tenuta in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 dell'Istituto Teologico Leoniano.

¹ Cfr. *Talmud Babilonese, Sanhedrin* 37a; *Mishnà Sanhedrin* 4:5.

Nell'ambito della diversità si dovrebbero trovare più affinità nell'essere fratelli che nascono biologicamente dallo stesso grembo o dallo stesso genitore, e che per qualche motivo dovrebbero essere tra loro più simili rispetto agli estranei. Si può infatti essere fratelli dal punto di vista biologico, ma si può essere fratelli anche dal punto di vista spirituale.

La contraddizione nella fraternità, tuttavia, è una delle chiavi del racconto del primo libro della Bibbia, che nel canone ebraico è chiamato *Bereshit* e in quello cristiano *Genesi*. Il tema, tra l'altro, era molto caro a Benedetto XVI. La storia del libro della Genesi si apre con una famiglia, la famiglia primordiale, in cui la fraternità è coronata da un omicidio, nel caso specifico un fratricidio: Caino ammazza Abele (cfr. Gen 4). Questa fraternità complessa entra in crisi anche nei contrasti tra i figli di Noè, in cui ciascuno va per la sua strada e uno di questi non si comporta bene (cfr. Gen 9,18-27). Anche nella famiglia del patriarca Abramo ci sono due fratelli in competizione: Isacco e Ismaele (cfr. Gen 21,1-21). Da Isacco, poi, avrà origine un'ulteriore competizione tra i suoi figli Giacobbe e Esaù (cfr. Gen 27). Nuovamente questo tema si ripropone nella famiglia di Giacobbe: un numeroso gruppo di fratelli si scatena contro l'ultimo nato in quel momento, Giuseppe, al punto tale di cercare di ucciderlo, salvo poi venderlo come schiavo in Egitto (cfr. Gen 37). Ora, in quest'ultima storia c'è anche un *happy end*: Giuseppe, arrivato ai vertici del potere egiziano, invece di vendicarsi elabora una strategia di ricomposizione del rapporto fraterno, attraverso il pentimento e la riconciliazione (cfr. Gen 42,1 – 47,12). Dal primo libro della Bibbia, viene quindi il messaggio che i fratelli non necessariamente si vogliono bene. Gli esiti sono vari, ma il percorso va dall'omicidio dentro la famiglia alla ricomposizione virtuosa dei contrasti.

Da questo punto di vista la storia dei rapporti tra ebrei e cristiani potrebbe essere riletta come un paradigma di questo processo. È una storia che non è assolutamente compiuta, potremmo dirla un *work in progress*, che occorre rileggere alla luce di questi antichi messaggi biblici.

Il cristianesimo nasce dall'ebraismo, ma non in modo pacifico. È una nascita turbolenta, accompagnata da tensioni già durante la predicazione di Gesù, che crescono dapprima in un mondo prevalentemente ebraico che si contrappone a un gruppo di persone considerate sostanzialmente eretiche; poi il rapporto si ribalta, il cristianesimo diventa religione trionfante e si rivolge in termini ostili all'ebraismo. Questa situazione ha avuto espressioni drammatiche nel corso della storia attraverso odi di tutti i tipi: espulsioni, emigrazioni, massacri, persecuzioni, roghi, ghetti... L'insegnamento del cristianesimo nei confronti dell'ebraismo è stato estremamente duro e polemico.

Tutto questo ha iniziato a cambiare dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Durante tale guerra c'è stata quella che viene chiamata la *Shoah*, cioè lo sterminio del popolo ebraico: sei milioni di ebrei, praticamente un terzo della popolazione ebraica

del mondo, sono stati sterminati in nome di un'ideologia basata sul razzismo, ossia sull'eliminazione delle cosiddette «razze inferiori» da parte di quelle «superiori». Se la *Shoah* ha avuto la sua giustificazione nel razzismo biologico, l'insegnamento al disprezzo e dell'emarginazione degli ebrei, che erano stati trasmessi dalle varie tradizioni cristiane, hanno fatto sì che l'odio antiebraico, di fronte al montare di queste ideologie razziste, trovasse una porta aperta.

Siamo arrivati quindi al paradosso in cui i fedeli di una religione che considera fondante il dettato dei Dieci comandamenti, in cui c'è scritto «non uccidere», hanno partecipato attivamente allo sterminio del popolo che aveva insegnato al mondo che è un comando divino quello di non uccidere.

Con lentezza, negli anni successivi alla Shoah, c'è stato un ripensamento nella Chiesa. Si sono aperte, piano piano, le porte, grazie all'insistenza di un professore francese, Jules Isaac (1877-1963), che aveva avuto la sua famiglia sterminata nella Shoah. L'insistenza trovò come alleati alcuni amici e vinse la sua battaglia anche attraverso piccoli sotterfugi. Ricordo la testimonianza di Maria Vingiani (1921-2020) che favorì nel 1960 l'incontro in udienza privata tra Isaac e Giovanni XXIII, al termine del quale il papa promosse la svolta, affidando al cardinale Augustin Bea (1881-1968) l'incarico di occuparsi della stesura di un documento apposito nel Concilio ecumenico che stava iniziando.

La genesi di questo documento fu estremamente complicata e contrastata, perché si trattava di ribaltare un insegnamento costante nei millenni di storia cristiana. Alla fine, dopo una serie di tentennamenti e compromessi, fu promulgata nel 1965 la «Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane *Nostra aetate*» (NA) in cui, al quarto paragrafo, si affronta in particolare il rapporto con l'Ebraismo.

Il documento, prendendo spunto dalla Lettera ai Romani 9-11, che contiene un messaggio difficile e terribilmente ambiguo, afferma che il popolo ebraico rimane prediletto da Dio. Affronta poi il tema del «deicidio»: per quasi due millenni, infatti, a giustificazione di ogni infamia e cattiveria nei confronti degli ebrei, si adduceva come pretesto il fatto che «gli ebrei hanno ammazzato Gesù». *Nostra aetate*, a modo suo, ribalta la prospettiva: se le autorità ebraiche si sono adoperate per la morte di Gesù, questa colpa non può ricadere su tutto il popolo ebraico di allora e tanto meno su tutto il popolo ebraico dei secoli successivi fino ad oggi (cfr. NA 3). Questo documento rimuove quindi una delle difficoltà fondamentali nel rapporto ebraico-cristiano. Segue la riprovazione – non la condanna – dell'antisemitismo, a riprova del carattere di compromesso del documento, che comunque ha ribaltato la prospettiva e ha aperto un'epoca nuova.

Nei decenni successivi il problema è stato trasferire lo stile di questo documento in altri più dettagliati, oltre che trasmettere questi concetti da un livello elitario, riservato a studiosi e gerarchia, al popolo. Non voglio qui ripercorrere una cronologia det-

tagliata dei documenti usciti², ma vorrei segnalare i punti che ancora rappresentano un motivo di discussione.

Se prendessimo una delle prime raccolte di documenti che faceva il punto del dialogo ebraico-cristiano³, noteremmo che la maggior parte dei documenti erano stati prodotti da vari ambienti della Chiesa e circa solo un quinto erano prodotti da soggetti ebraici. Di fronte ai progressi innescati da *Nostra aetate*, da parte ebraica vi furono atteggiamenti differenti: accanto alla soddisfazione per la nuova situazione, persisteva anche una certa diffidenza, se mi si passa la battuta, per «il lupo che è diventato agnello». C'è stata una certa ritrosia nel fidarsi e una conseguente difficoltà di elaborazione di una risposta ebraica ai documenti ecclesiali.

Va poi ricordato che il mondo cattolico è articolato in una struttura gerarchica ben precisa per cui se la Chiesa cattolica vuole esprimersi ha precisi strumenti, luoghi e rappresentanti che ne stabiliscono la dottrina. Nel mondo ebraico non è così. Il mondo ebraico è diviso, in primo luogo, in vari gruppi dalla differente visione religiosa: ci sono ortodossi, riformati, conservatori... In secondo luogo, ciascuno in questo mondo è abbastanza autonomo nelle sue scelte; non c'è un'autorità centrale e quindi anche su questo argomento è stato difficile elaborare una dottrina condivisa. I gruppi più aperti al dialogo, come i riformati, hanno prodotto molto sul rapporto con il cristianesimo; molto più riluttanti i gruppi ortodossi, tanto che soltanto poco tempo fa siamo riusciti – come rabbini ortodossi – a elaborare faticosamente un documento.

Ho seguito l'elaborazione, dalla nascita fino al parto laborioso, del documento: *Tra Gerusalemme e Roma. La condivisione dell'universale e il rispetto del particolare. Riflessione a 50 anni da Nostra Aetate*, pubblicato nell'agosto del 2017⁴. Ricordo le molte discussioni e lo sforzo di riuscire a trovare un'unità sui molti problemi, perché il problema non è soltanto, da parte cristiana, capire che cos'è l'ebraismo; il problema è anche, da parte ebraica, capire che cos'è il cristianesimo.

Quando si fa il dialogo c'è bisogno di comprendere l'altro. Ma chi sono i cristiani per gli ebrei? Qual è la legittimità della loro fede? Ci sono dei problemi legati ai rapporti, alla diplomazia, ma ci sono anche dei problemi teologici di fondo, che sono terribilmente complicati.

² Cfr. A. SPREAFICO, «L'Alleanza mai revocata», in *Presenza Pastorale* 64 (1994) 59-70; ID., «Gli sviluppi del dialogo ebraico cristiano come paradigma del dialogo interreligioso», in *Euntes docete* 59 (2006) 67-80; ID., «Il dialogo ebraico cristiano: una riflessione a partire da tre recenti documenti», in *Humanitas* 56 (2011) 251-262.

³ Cfr. G. CERETI – L. SESTIERI (CUR.), *Le Chiese cristiane e l'Ebraismo: raccolta di documenti (1947-1982)*, Marietti, Casale Monferrato 1983.

⁴ La versione italiana è disponibile sul sito del SAE [ultima consultazione: 10 lug. 2024], <<https://www.saenotizie.it/sae/attachments/article/935/Fra%20Gerusalemme%20e%20Roma.pdf>>.

Vorrei leggere la parte finale di questo documento per evidenziarne alcuni:

Nonostante profonde differenze teologiche, cattolici ed ebrei condividono credenze comuni: l'origine divina della *Torah* e una redenzione finale, e ora, anche l'affermazione che le religioni devono utilizzare il comportamento morale e l'educazione religiosa – non la guerra, la coercizione o la pressione sociale – per esercitare la propria capacità di influenzare e di ispirare. Di solito preferiamo non esprimere aspettative nei confronti delle dottrine delle altre comunità di fede. Nondimeno certe dottrine possono causare sofferenze. Le idee, i riti e gli insegnamenti cristiani che veicolano atteggiamenti negativi verso gli ebrei e il giudaismo non possono che ispirare e nutrire l'antisemitismo. Pertanto, estendendo le relazioni amicali e le cause in comune coltivate tra cattolici ed ebrei sulla scia di *Nostra Aetate*, esortiamo i cristiani di tutte le denominazioni, che non lo abbiano ancora fatto, a seguire l'esempio della Chiesa cattolica, a estirpare l'antisemitismo dalle loro liturgie e dalle loro dottrine e porre fine al proselitismo verso gli ebrei e a collaborare per migliorare il mondo, mano nella mano con noi, il popolo ebraico. Cerchiamo dunque di approfondire il dialogo con la Chiesa al fine di promuovere la nostra mutua comprensione e di far avanzare gli ideali sopra delineati. Cerchiamo di trovare nuovi modi per essere più capaci insieme di migliorare il mondo, camminare nelle vie di Dio, nutrire gli affamati e vestire gli ignudi, rallegrare le vedove e gli orfani, offrire rifugio ai perseguitati e agli oppressi, e meritare così le sue benedizioni.

In questo testo sono presentate due difficoltà: l'ostilità latente nella predicazione e la necessità o meno del proselitismo, a partire dall'uso della definizione «popolo di Dio».

La prima prospettiva riguarda, appunto, una «predicazione ostile». Non si pensi che questo problema sia stato risolto, perché è ancora molto attuale. Il testo sacro fondamentale dei cristiani, il Nuovo Testamento, nasce in un contesto di scissione e di polemiche, per cui contiene numerosi brani nei quali c'è una contrapposizione, che è normale all'interno di qualsiasi situazione religiosa. Se però non la si riporta alla situazione e al contesto originario, e la si ripete negli stessi termini, con le stesse parole, con lo stesso linguaggio, senza spiegazione alcuna, produce inevitabilmente ostilità.

Prendiamo ad esempio il caso dei farisei, uno dei gruppi religiosi in cui si articolava l'ebraismo dell'epoca di Gesù. Essi si imponevano una particolare disciplina che per il suo rigore poteva suscitare reazioni avverse. È testimone di queste reazioni la polemica che si trova nei Vangeli per cui i farisei sono accusati di ipocrisia da Gesù. Ma se oggi si predica sui farisei identificandoli come ipocriti, il rischio è che chi ascolta identifichi gli ebrei di oggi con i farisei e concluda che ad essere ipocriti, per il Vangelo,

sono gli ebrei fino ad oggi. Da qui a considerare la Chiesa come lo «spirito» e l'ebraismo come il «formalismo», è un passaggio facile. Il rischio tutt'altro che remoto è quello di considerare l'ebraismo come «una formalità», quindi da disprezzare come i farisei di alcuni racconti evangelici. È un problema molto reale. Mi spiego con due esempi.

Il primo prende le mosse dal brano di Marco 7,1-9 in cui Gesù usa come esempio di ipocrisia il gesto dei farisei di lavarsi accuratamente le mani prima di mangiare, considerata una novità irrilevante rispetto al problema della purezza. Dal punto di vista storico e religioso, sappiamo che a un certo punto i farisei decisero che prima di mangiare il pane tutti dovessero lavarsi le mani. Era una novità perché questa tradizione riguardava in precedenza solo i sacerdoti. Di fatto, con quella pratica i farisei volevano estendere un rito sacralizzato. Ancora oggi un ebreo osservante, prima di mangiare il pane, si lava le mani recitando l'apposita benedizione. Evidentemente Gesù e il suo gruppo non aveva apprezzato questo allargamento della regola, per cui polemizzava con i farisei indicando cose a suo dire più importanti rispetto al lavarsi le mani.

Ma se si presenta questo episodio per ridicolizzare l'ebraismo di oggi, affermando che gli ebrei sono dei formalisti perché si lavano le mani, non si fa un servizio alla verità. Ricordo di aver letto su un quotidiano un famoso predicatore proporre questa lettura ostile proprio durante il peggiore periodo dell'epidemia Covid19, quando tutti eravamo costretti a porre molta attenzione nel lavarci le mani! Lo scrissi a questo autorevole sacerdote, facendogli notare anche che nel rito della Messa il prete si lava le mani prima di accedere all'altare. Da qual pulpito, allora, interpretare in quel senso ostile per il popolo ebraico il brano del Vangelo in cui Gesù polemizza con un gruppo preciso in un tempo particolare, su una questione comprensibile in quel contesto?

Un secondo esempio di predicazione ostile è quando si spiegano le differenze tra ebraismo e cristianesimo usando l'opposizione tra giustizia e amore. È un'idea antichissima che risale a Marcione, un eretico dell'inizio della storia della Chiesa, condannato per le sue dottrine. Alcune sue posizioni sono tuttavia rimaste radicate in molta predicazione odierna: la contrapposizione, ad esempio, fra l'Antico Testamento, che sarebbe severo, vendicativo e cattivo, e il Nuovo Testamento che è tutto amore. Oppure che l'ebraismo sia tutto giustizia e vendetta, condensate nella legge del taglione, mentre la predicazione di Gesù sarebbe tutta amore. Questa è un'aberrazione teologica: Dio è giustizia e amore, qualità che restano insieme; non c'è giustizia senza amore, non c'è amore senza giustizia. Secondo i marcioniti contemporanei, invece, gli ebrei sono quelli cattivi e vendicativi.

Viviamo in tempi drammatici e queste idee stanno riemergendo, se non addirittura radicalizzandosi. Recentemente abbiamo ascoltato in una trasmissione televisiva un'autorità della Chiesa dichiarare che noi ebrei siamo oltre la legge del taglione, siamo addirittura nella logica della vendetta. Dando una lettura teologica degli avve-

nimenti in un tempo complicato si corre il rischio di evocare gli insegnamenti radicati e più ostili, per suscitare sentimenti di ostilità rispetto a un intero mondo, a un'intera cultura. Non è giusto che si faccia. Tra l'altro questo insegnamento, dal punto di vista della dottrina ufficiale della Chiesa, è stato rigettato; non credo ci sia dal punto di vista della dottrina ufficiale questa contrapposizione tra giustizia e amore. Eppure ascoltiamo ancora intellettuali o direttori illustri di giornali ragionare come se avessero sotto mano i catechismi o le prediche di settanta anni fa.

La seconda prospettiva che prendo dal testo sopra citato riguarda come si autodefinisce la Chiesa e finisce nel tema controverso del proselitismo. Già nel testo di *Nostra Aetate*, il tema del popolo di Dio è citato esplicitamente: ma «se è vero che la Chiesa è il “nuovo” popolo di Dio...» (NA 4), gli altri sono quindi «antichi»? A questo proposito, anche la definizione di «Antico Testamento» ci sembra problematica perché sembra riguardare roba vecchia, sostituita da quella nuova.

Il tema della sostituzione è un problema grande. In inglese, poi, il termine tecnico è complicato: *supersessionism*. Occorre però chiedersi: con la venuta di Gesù il ruolo del popolo ebraico nel mondo è finito, o non lo è? Che ci stanno a fare gli ebrei? Possono arrivare alla salvezza senza passare per Gesù?

In uno dei documenti vaticani più recenti, promulgato a cinquant'anni dalla *Nostra Aetate*⁵, il fatto che gli ebrei abbiano parte alla salvezza di Dio è teologicamente fuori discussione, ma come questo sia possibile senza una confessione esplicita di Cristo è e rimane un mistero divino insondabile. I teologi non hanno risolto questo problema; se la sono cavata col mistero divino e da qui a discendere. Ma se agli ebrei manca la verità di Cristo, i cristiani hanno il dovere di insegnarla loro e propagarla? I cristiani devono avere un atteggiamento di proselitismo oppure è bene anche per i cristiani che gli ebrei se ne stiano per conto proprio, da rispettare come tali nella loro diversità? Anche su questo argomento sono stati fatti dei progressi notevoli, nel senso che oggi la Chiesa non cerca di battezzare gli ebrei, ma dal punto di vista del tema della salvezza è stata scelta la strada della praticità, della comprensione pubblica. La questione teologica è irrisolta. Esiste la salvezza fuori di Cristo o no? Un ebreo in quanto tale, rispettoso della Toràh, si salva, o non si salva? Certo, si può affrontare la questione affermando che quando si parla di salvezza, parliamo di due cose completamente differenti. Quindi potete pure dire che noi siamo salvi anche se non ce ne accorgiamo.

⁵ COMMISSIONE PER I RAPPORTI RELIGIOSI CON L'EBRAISMO, “Perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili” (Rm 11,29). *Riflessioni su questioni teologiche attinenti alle relazioni cattolico-ebraiche in occasione del 50° Anniversario di Nostra aetate (n. 4)*, (Roma, 10 dic. 2015).

La questione di come continuare il dialogo, tuttavia, resta. Soprattutto, come realizzare fraternità e diversità? È chiaro dalle premesse che noi consideriamo fondamentale il fatto che la nostra diversità sia accettata e rispettata. Nel senso che se il dialogo deve servire a omologare e a cancellare le differenze, è una prospettiva inaccettabile. Il dialogo deve servire a rispettare le differenze e a costruire insieme una casa comune.

Il patrimonio spirituale che abbiamo coltivato nella differenza tra le due fedi oggi si pone in contrasto anche radicale rispetto a tutta una serie di ideologie che circolano nel mondo, a cominciare dalle università americane, ad esempio sul tema della famiglia. In questo senso, con le nostre testimonianze, con la nostra coerenza, se riusciamo ad averla, col nostro portare avanti una tradizione, noi costituiamo insieme una forza antagonista.

Qualche tempo fa in Vaticano ho partecipato alla firma di un documento che è stato redatto congiuntamente con una commissione apposita e paritetica – questo è uno dei risultati del dialogo – che si riunisce due volte l'anno: una volta in Israele e l'altra a Roma, composta di esperti nominati dal Rabbinate centrale di Israele e da esperti nominati dal Vaticano. In quell'occasione, da parte ebraica, era giunta la sollecitazione ad affrontare il tema del fine vita. Su questo si è trovata una convergenza di idee ed è stato prodotto un documento che ha tanta più forza quanto è sostenuto da varie differenti religioni⁶. È stato firmato in Vaticano e rappresenta un riferimento importante di fronte alla società civile.

Esistono quindi dei modi per lavorare insieme. Quello che non dobbiamo fare sicuramente è metterci a discutere di teologia. È un argomento controverso e gli ebrei ortodossi non vogliono discutere a questo livello anche se spesso da parte della Chiesa c'è l'invito a discutere di teologia. Ci aiuta piuttosto conoscere le storie: sia quelle delle divisioni, ma anche quelle delle infinite modalità di collegamento che ci sono state tra i due mondi. Se leggo un libro rabbinico in un determinato momento della storia, posso studiarlo semplicemente per quello che dice, ma posso studiarlo anche in termini critici nel senso filologico, per capire cos'è, che vuole dire, quanto è stato influenzato o in contrapposizione ad altri mondi, ed è un arricchimento eccezionale. Lo stesso vale per tanti testi cristiani.

In questo senso, al termine di queste brevi riflessioni, vorrei rimarcare che la diversità esiste, è una ricchezza e va mantenuta. Essa non impedisce di sentirci fratelli e di fare delle cose insieme.

⁶ *Dichiarazione congiunta della Commissione bilaterale delle Delegazioni del Gran Rabbinate d'Israele e della Commissione per i Rapporti Religiosi con l'Ebraismo della Santa Sede*, (Roma, 12 mag. 2023) [ultima consultazione: 10 lug. 2023], < <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/05/12/0362/00784.html>>.

ABSTRACT

A partire dalla categoria complessa della fraternità, l'autore propone una rilettura di alcuni passi delle Scritture per offrire alcune chiavi di lettura del dialogo ebraico-cristiano, sia della sua storia che del suo futuro. Si evidenziano i passi in avanti compiuti alla luce soprattutto della pubblicazione della dichiarazione «Nostra Aetate», ma anche alcuni nodi problematici ancora presenti; in particolare si invita a non sottovalutare i pericoli costituiti, da un lato, dall'ostilità presente in parte della predicazione cristiana e, dall'altro, dalla questione del proselitismo alla luce di una certa interpretazione della categoria «popolo di Dio».

* * *

Starting from the complex category of brotherhood, the author proposes a rereading of some passages of the Scriptures to offer some keys to understanding the Jewish-Christian dialogue, both of its history and its future. The steps forward made are highlighted, especially in light of the publication of the declaration «Nostra Aetate», but also some problematic issues still present; in particular, he invites not to underestimate the dangers constituted, on the one hand, by the hostility present in part of Christian preaching and, on the other, by the question of proselytism in light of a certain interpretation of the category «people of God».

KEYWORDS

Fraternità / Dialogo Ebraico-Cristiano / Nostra Aetate / Predicazione / Proselitismo

Brotherhood / Jewish-Christian Dialogue / Nostra Aetate / Preaching / Proselytism